

Kerusakan Matriks Ekstraseluler pada Invasi dan Metastasis Sel Kanker

Meutia Maulina

*Bagian Histologi Fakultas Kedokteran Universitas
Malikussaleh, Lhokseumawe
meutia.maulina@unimal.ac.id*

Alamat Korespondensi:

Jl. H. Meunasah Uteunkot
Cunda, Muara Dua,
Uteun Kot, Muara Dua,
Kota Lhokseumawe, Aceh
24352

*meutia.maulina@unimal.
ac.id*

ABSTRAK.

Kanker hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan pembelahan sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel tersebut untuk menyerang jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh (metastasis). Invasi dan metastasis secara klinis merupakan sifat terpenting dari pertumbuhan kanker karena keduanya merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas kanker sehingga dapat menentukan prognosis. Kemampuan sel kanker untuk invasi dan metastasis erat kaitannya dengan kerusakan matriks ekstraseluler (MES). Kerusakan MES berupa destruksi dan degradasi terjadi karena invasi dan metastasis sel kanker melibatkan serangkaian interaksi biokimiawi yang sangat kompleks dengan melepaskan berbagai onkogen dan sekresi enzim-enzim proteolitik. Invasi dan metastasis sel kanker juga menyebabkan terjadinya destruksi dan disfungsi molekul adhesi sehingga menyebabkan sel kanker lebih invasif dan meningkatkan potensi metastasis.

Kata kunci: matriks ekstraseluler, invasi, metastasis, sel kanker

Corresponding Author:

Jl. H. Meunasah Uteunkot
Cunda, Muara Dua,
Uteun Kot, Muara Dua,
Kota Lhokseumawe, Aceh
24352

meutia.maulina@unimal.
ac.id

ABSTRACT.

Cancer is still a health problem in the world, including in Indonesia. Cancer is a disease characterized by uncontrolled cell division and the ability of the cells to attack other biological tissues, either by direct growth in adjacent tissue (invasion) or by migrating cells to distant sites (metastasis). Invasion and metastasis clinically are the most important properties of cancer growth because they are a major cause of cancer morbidity and mortality that can determine the prognosis. The ability of cancer cells for invasion and metastasis is closely related to extracellular matrix (ECM) damage. Extracellular matrix damage as destruction and degradation occurs because the invasion and metastasis of cancer cells involve a series of complex biochemical interactions by releasing various oncogenes and secretions of proteolytic enzymes. Invasion and metastasis of cancer cells also lead to the destruction and dysfunction of adhesion molecules that cause cancer cells to be more invasive and increase the potential for metastasis.

Keywords: *extracellular matrix, invasion, metastasis, cancer cell*

PENDAHULUAN

Matriks Ekstraseluler (MES) semakin mendapat perhatian dengan bertambahnya pemahaman tentang peranan yang penting dalam berbagai proses yang normal maupun patologis. Keadaan inflamasi, baik yang bersifat akut maupun kronis, melibatkan banyak perubahan dalam biokimia MES. Hal ini juga berlaku pada proses invasi dan metastasis sel kanker.^{1,2}

Invasi dan metastasis sel kanker adalah tanda utama biologis kanker. Keduanya merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas terkait kanker sehingga perlu diteliti secara mendalam.³ Kemampuan invasi dan metastasis sel kanker memerlukan penjelasan terperinci karena proses ini juga dapat menentukan pengobatan yang tepat.⁴

Kemampuan sel kanker untuk invasi erat kaitannya dengan terjadinya metastasis. Proses invasi dan metastasis sel kanker terdiri atas beberapa tahap. Pada setiap tahap, terjadi interaksi biokimiawi yang sangat kompleks antara sel kanker dengan lingkungannya.^{5,6} Berbagai onkogen berperan dalam proses ini, demikian pula berbagai proses biologik yang terkait, misalnya sekresi enzim proteolitik yang menyebabkan destruksi dan degradasi MES.^{7,8}

Berbagai molekul adhesi juga memegang peranan penting pada proses invasi dan metastasis. Destruksi molekul adhesi ini menyebabkan hubungan sel dengan jaringan sekitarnya hilang sehingga sel kanker dapat tumbuh tidak terkendali dan dapat bermigrasi.⁹ Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa pola ekspresi berbagai molekul adhesi mengalami perubahan pada kanker, sehingga studi mengenai molekul-molekul adhesi juga diperlukan untuk memahami proses invasi dan metastasis pada sel kanker.

MATRIKS EKSTRASELULER

Matriks Ekstraseluler (MES) adalah struktural kompleks disekitar sel yang berfungsi mendukung aktivitas sel, memberikan sokongan ataupun dukungan struktural dan membantu dalam proses komunikasi antar sel. Matriks Ekstraseluler (MES) juga sering disebut jaringan ikat atau jaringan penyambung.¹⁰ Jaringan penyambung berasal dari mesenkim embrio, terdiri dari serat dan substansi dasar polisakarida glikosaminoglikan (GAG) berupa kondroitin sulfat, keratan sulfat, heparan sulfat dan asam hialuronat. Jaringan ini memberi kohesi bagi unsur-unsur struktural di sekitar sel dan sebagai medium penyebaran pembuluh darah, pengangkut nutrien serta pembuang produk limbah metabolisme

organ.¹¹

Matriks Ekstraseluler (MES) pada sel hewan terdiri dari tiga kelas biomolekul yaitu : (1) glikosaminoglikan (GAG) dan proteoglikan, yang membentuk substansi gelatinosa hidrat untuk pembentukan jala antar sel; (2) protein struktural kolagen dan elastin, yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada matriks; (3) protein adhesi fibronektin dan laminin, yang berperan dalam perlekatan sel dengan matriks.^{12,13}

Glikosaminoglikan dan Proteoglikan

Glikosaminoglikan (GAG) merupakan salah satu kelompok dari polisakarida yaitu golongan makromolekul yang merupakan polimer linear panjang dari subunit disakarida.¹¹ Glikosaminoglikan (GAG) mengandung sulfat, asam uronat (glukoronat atau iduronat) atau heksosa (galaktosa) dan heksosamin (galaktosamin atau glukosamin). Glikosaminoglikan (GAG) disintesis oleh serangkaian enzim spesifik (glikosiltransferase, epimerase, sulfotransferase) dan diuraikan oleh kerja berbagai hidrolase lisosom.² Glikosaminoglikan (GAG) terdapat di jaringan dalam bentuk terikat dengan berbagai protein penghubung dan protein inti yang membentuk proteoglikan.¹³

Proteoglikan adalah salah satu molekul terbesar yang dihasilkan sel dengan berat molekul antara 3.5×10^6 dalton. Molekul proteoglikan dapat memiliki 100 rantai kondroitin sulfat dan 50 rantai keratin sulfat yang memancar keluar dari protein intinya.¹¹ Proteoglikan berinteraksi dengan protein dalam matriks, misalnya kolagen dan elastin (yang memiliki peran struktural), fibronektin (yang berperan dalam adhesi dan migrasi sel), dan laminin (yang ditemukan di lamina basalis, misalnya glomerulus ginjal).²

Proteoglikan menempati tempat yang sangat luas dan berfungsi sebagai saringan molekular menentukan substansi mana yang akan mendekati dan meninggalkan sel. Terdapat paling sedikit tujuh jenis glikosaminoglikan yang berbeda dalam monosakarida yang terdapat dalam unit disakarida yang berulang-ulang diantaranya: kondroitin sulfat, dermatan sulfat, heparin, heparin sulfat, asam hialuronat, keratin sulfat I dan II.^{2,14}

Heparin sulfat berikatan dengan membran plasma

sel, dengan protein intinya yang menembus membran. Molekul ini berfungsi sebagai reseptor dan ikut berperan dalam pertumbuhan sel, komunikasi antar sel dan perlekatan sel pada substratum. Heparin sulfat juga berperan pada perlekatan sel tumor. Kurangnya daya lekat sel tumor disebabkan karena sel tumor tersebut kurang memiliki heparin sulfat di permukaannya. Asam hialuronat penting dalam migrasi sel tumor melalui MES. Sel tumor dapat menginduksi fibroblas untuk mensintesis GAG dalam jumlah sangat besar sehingga sel tumor dapat mudah menyebar.^{2,13}

Protein Struktural

a. Kolagen

Kolagen merupakan komponen utama sebagian besar MES, membentuk kurang lebih 25% dari protein mamalia. Sekitar 19 tipe kolagen yang berbeda tersusun dari sekitar 30 rantai polipeptida yang berbeda. Tipe-tipe kolagen tersebut memainkan peranan penting dalam menentukan sifat-sifat fisik jaringan.^{2,15}

Kolagen saling berhubungan membentuk agregat sehingga membentuk jalinan fibril yang disebut serat kolagen. Salah satu sifat mencolok sebagian besar serat kolagen adalah kekuatan fisik yang besar.^{13,15} Kolagen tipe IV dan VI merupakan tipe kolagen yang tidak membentuk jalinan fibril. Kolagen tipe ini cenderung menghasilkan jaringan fibril berserabut. Kolagen tipe IV membentuk filamen *meshwork* lokal di lamina basal. Kolagen tipe VI membentuk sebuah jalinan filamen bercabang yang terletak di sekitar saraf dan pembuluh darah yang membantu fleksibilitas struktur di sekitar MES.¹³

b. Elastin

Elastin adalah protein jaringan ikat yang berperan atas sifat ekstensibilitas (daya regang) dan kelenturan (*elastic recoil*) jaringan. Elastin terdapat dalam jumlah besar, terutama di jaringan yang memerlukan sifat fisik ini, misalnya paru, pembuluh arteri besar, dan beberapa ligamentum elastik. Elastin juga ditemukan di kulit, tulang rawan telinga, dan beberapa jaringan lain dalam jumlah yang lebih sedikit.²

Elastin terdiri atas asam amino non polar yang mengandung sedikit hidroksiprolin dan tidak memiliki

hidroksisilin. Kandungan alaninnya lebih tinggi dari protein apapun dan mengandung dua asam amino unik, desmosin dan isodesmosin. Asam amino ini mengikat molekul-molekul dengan erat berupa jaringan tiga dimensi rantai-rantai bergelung secara acak yang memberi sifat seperti karet, sehingga memungkinkan elastin untuk teregang kemudian kembali ke ukuran semula (*recoil*) sewaktu melaksanakan fungsi fisiologisnya.^{2,11,13}

Protein Adhesi

a. Fibronektin

Fibronektin adalah glikoprotein utama MES, yang juga ditemukan dalam bentuk larut dalam plasma.^{2,13} Fibronektin disintesis oleh fibroblas jaringan ikat, oleh turunan mesenkim lain dan oleh beberapa epitel.¹¹

Molekul fibronektin yang fleksibel dan panjang memiliki domain pengikat sel, pengikat kolagen, dan pengikat GAG sepanjang molekulnya. Tempat pengikat spesifik ini adalah dasar bagi perannya dalam menghubungkan permukaan sel pada unsur berserat dan amorf dari MES. Reseptor bagi fibronektin dalam membran sel adalah satu anggota dari famili reseptor permukaan sel, yang bersama-sama disebut integrin, yang berinteraksi dengan berbagai glikoprotein dari MES.¹¹

Interaksi fibronektin dengan reseptornya merupakan salah satu cara yang menyebabkan bagian eksterior sel dapat berkomunikasi dengan interior sehingga mempengaruhi perilaku sel. Melalui interaksinya dengan reseptor sel, fibronektin berperan penting dalam perlekatan sel pada MES. Fibronektin juga berperan dalam migrasi sel dengan menyediakan tempat pengikatan untuk sel sehingga sel dapat berjalan melalui MES.^{2,13}

b. Laminin

Laminin adalah glikoprotein besar yang berfungsi sebagai unsur pembentuk utama dari lamina basal epitel. Molekul ini memiliki tempat-tempat pengikatan untuk kolagen tipe IV, heparin dan integrin di permukaan sel.² Interaksi laminin dengan kolagen, heparin dan integrin ini memungkinkan laminin berperan penting pada perakitan lamina basal.¹¹

c. Integrin dan Cadherin

Integrin dan *cadherin* merupakan reseptor molekul adhesi. Integrin memperantarai adhesi sel pada komponen MES seperti kolagen, fibronektin, laminin dan vitronektin.¹ Integrin merupakan molekul adhesi esensial pada interaksi interseluler dan integrasi sel dengan lingkungan ekstraseluler. Integrin meliputi sebagian besar reseptor sel, glikoprotein transmembran heterodimerik yang terdiri dari 2 subunit yaitu rantai alfa dan beta yang berhubungan melalui ikatan non kovalen. Integrin berperan pada berbagai proses fisiologis maupun patologis, seperti inflamasi, penyembuhan luka, proliferasi, diferensiasi dan apoptosis.⁹

Cadherin merupakan glikoprotein transmembran yang memediasi adhesi sel pada jalur *calcium dependent*⁹ yang terdapat pada permukaan sel yang memperantarai interaksi homofilik antara sel dengan lingkungan sekitarnya.⁵ Pada interaksi tersebut, molekul *cadherin* spesifik pada satu sel tertentu berikatan dengan molekul *cadherin* yang terdapat pada permukaan sel sejenis. Secara umum, sel dengan densitas molekul *cadherin* yang rendah kurang adhesif dengan sel sekitarnya. Ada 3 golongan *cadherin*, yaitu *E-cadherin (epithelial)*, *P-cadherin (placental)* dan *N-cadherin (neural)*.⁵

Golongan molekul adhesi yang lain, yaitu *selectin* terdiri atas *P-selectin* yang terdapat pada permukaan trombosit, *L-selectin* terdapat pada permukaan leukosit termasuk limfosit dan *E-selectin* terdapat pada permukaan sel endotel. Adhesi dilakukan melalui interaksi dengan ligand karbohidrat.^{16,17}

INVASI DAN METASTASIS SEL KANKER

Kemampuan sel kanker untuk invasi erat kaitannya dengan terjadinya metastasis. Keberhasilan pertumbuhan sel kanker di tempat lain dipengaruhi oleh heterogenitas sifat imunogenik sel kanker, serta ketahanan tubuh terhadap kanker.¹⁸ Kemampuan invasi suatu kanker ditentukan oleh sifat sel kanker di dalamnya. Faktor yang berpengaruh terhadap invasi sel kanker adalah abnormalitas atau meningkatnya motilitas seluler, sekresi enzim proteolitik, dan berkurangnya adhesi seluler.⁴

Pada awalnya invasi diduga merupakan proses yang pasif. Menurut teori mekanik, invasi terjadi karena adanya tekanan yang diakibatkan oleh kanker yang terjadi dari proliferasi sel yang agresif. Kelompok lain menyatakan bahwa invasi merupakan proses yang aktif, dan mendapat dukungan dari berbagai temuan penelitian yang memanfaatkan perkembangan biologi molekuler sel. Kerangka landasan teori ini berdasarkan pada kemungkinan adanya kemampuan gerak amuboid sel kanker, sekresi enzim maupun mediator yang diperlukan dalam proses invasi.¹⁸ Terdapat 3 kelompok enzim yang disekresi oleh sel kanker untuk mencerna jaringan ikat di sekitarnya, yaitu *interstitial collagenase*, *gelatinase* dan *stromelisin*.⁴

Proses invasi mempunyai tiga tahap: (1) tahap pertama adalah pengikatan sel kanker pada MES sekitar, melalui ikatan reseptor yang ada di membran sel kanker dengan glikoprotein laminin dan fibronektin; (2) tahap selanjutnya, sel kanker mensekresi enzim hidrolitik atau merangsang sel tubuh untuk memproduksi enzim-enzim yang merusak MES; (3) tahap ketiga, sel kanker bergerak ke daerah MES yang telah diubah oleh enzim proteolitik. Gerakan ini dipengaruhi oleh faktor kemotaktik dan *Autocrine Motility Factors* (AMFs).¹⁹

Metastasis merupakan proses penyebaran sel kanker dari tempat asalnya (tumor primer) untuk membentuk tumor lain pada daerah tubuh lain yang jauh (tumor sekunder).⁴ Percobaan *transfection oncogen* ras atau onkogen protein kinase ke sel kanker yang tidak mempunyai kemampuan metastasis dapat mengubah sel tersebut menjadi sel kanker yang dapat melakukan metastasis. Perubahan sel tumor jinak ke sel kanker ini terjadi oleh karena beberapa sebab, antara lain onkogen ras dapat meningkatkan ketidakstabilan genetik sehingga semakin mendorong terjadinya mutasi gen, atau onkogen ras mampu mengatur replikasi gen yang terlibat dalam metastasis.¹⁸

Proses metastasis terjadi karena ada interaksi antara sel kanker dengan sel tubuh normal. Sel tubuh mempunyai daya tahan, baik mekanis maupun imunologis, sedangkan sel kanker mempunyai kemampuan untuk mengadakan invasi, mobilisasi dan metastasis.²⁰

Proses metastasis terjadi melalui beberapa

kejadian, antara lain: (1) dimulai dengan proses invasi dan infiltrasi sel kanker di sekitarnya pada jaringan yang normal dan mengadakan penetrasi ke pembuluh getah bening atau pembuluh darah; (2) lepasnya sel kanker ke sirkulasi; (3) perjuangan sel kanker mempertahankan hidup di sirkulasi; (4) tersangkutnya sel kanker di anyaman kapiler pada organ terdekat; (5) penetrasi ke dinding pembuluh getah bening dan pembuluh darah, kemudian mengadakan metastasis jauh untuk membentuk tumor sekunder; (6) tumor sekunder kemudian berkembang setelah mencapai tempat dengan suplai vaskuler yang baik sehingga dapat mendukung kebutuhan metabolisme dari populasi sel kanker yang berkembang pesat.^{13,18,21}

Gambar 1. Proses metastasis²¹

PENGARUH INVASI DAN METASTASIS SEL KANKER TERHADAP MES

Pada invasi dan metastasis, sel kanker harus berinteraksi dengan MES di beberapa tahapan prosesnya. Sel kanker awalnya harus menembus membran basal di bawahnya, kemudian melintasi jaringan ikat interstisium, dan akhirnya menemukan jalan ke sirkulasi dengan menembus membran basal pembuluh darah. Invasi MES adalah proses aktif yang dapat diuraikan menjadi beberapa langkah: (a) terlepasnya sel kanker satu sama lain; (b) perlekatan sel kanker ke komponen MES; (c) degradasi MES; (d) migrasi sel kanker.³

Gambar 2. Proses degradasi MES pada invasi dan metastasis sel kanker³

Untuk menembus MES di sekitarnya, sel kanker harus melekat pada komponen MES. Sel epitel suatu kanker dipisahkan dari stroma oleh membran basal. Oleh sebab itu, agar sel kanker dapat menembus membran basal, membran harus diuraikan dan diremodeling. Seiring dengan berlangsungnya proses ini, komponen-komponen membran basal mengirim sinyal pertumbuhan positif dan negatif ke sel kanker yang memiliki peran penting pada angiogenesis. Setelah melekat pada komponen membran basal atau MES interstisium, sel kanker harus menciptakan jalan untuk migrasinya.³

Invasi MES tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan pertumbuhan pasif, tetapi memerlukan penguraian enzimatik aktif komponen-komponen MES. Sel kanker dapat mensekresi berbagai enzim proteolitik seperti kolagenase, plasminogen, *cathepsin*, heparanase, hialuronidase,³ *Matrix Metalloproteinase* (MMPs) dan *Plasminogen Activator* (PA)⁹ yang terdiri dari *Urokinase Plasminogen Activator* (uPA) dan *Tissue Plasminogen Activator* (tPA).¹⁶ Sistem uPA terdiri dari *Urokinase Plasminogen Activator Receptor* (uPAR) dan inhibitor protease serin spesifik yaitu *Plasminogen Activator Inhibitor* (PAI-1 dan PAI-2).²²

Aktivasi uPA akan mengubah plasminogen menjadi

serin protease plasmin dengan membelah ikatan arginin-valin yang terlibat dalam degradasi MES dan membran basal melalui pencernaan proteolitik langsung atau dengan aktivasi protease lainnya seperti prokolagenase sehingga meningkatkan migrasi sel kanker dan merangsang angiogenesis.²³ Kompleks uPA dan uPAR mempunyai aktivitas enzimatik dan terletak pada sisi kanker yang melakukan invasi, karena itu kanker yang mengekspresikan uPAR dan dapat menginduksi sekresi jaringan sekitarnya untuk memproduksi uPAR, merupakan kanker yang sangat invasif.¹⁶

Beberapa penelitian melaporkan terdapat hubungan antara aktivitas *cathepsin* yaitu salah satu enzim proteolitik grup protease sistein lisosomal dengan progresivitas sel kanker. Enzim ini dapat memediasi katabolisme protein intraseluler dan aktivasi molekul penanda selektif (interleukin, enkephalin, protein kinase C). Salah satu jenis *cathepsin* yaitu *cathepsin B* berperan pada remodeling jaringan ikat dan membran basal pada proses pertumbuhan, invasi dan metastasis sel kanker melalui degradasi MES dan sekresi lisosom.²⁴

Enzim lain, yaitu MMPs, juga memegang peranan penting sebagai mediator invasi dan metastasis sel kanker. *Matrix Metalloproteinase* (MMPs) termasuk golongan *zinc metalloproteinase* yang terlibat pada degradasi MES dan berperan penting pada remodeling jaringan sehingga dihubungkan dengan berbagai proses patologis seperti sirosis, artritis dan kanker.⁷ Enzim ini merupakan endopeptidase yang apabila diaktivasi dapat mengakibatkan destruksi komponen MES, seperti kolagen, laminin, fibronektin dan proteoglikan.^{7,8}

Eksresi MMPs mengalami perubahan selama transformasi neoplastik. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa sekresi MMPs yang berlebihan terlihat pada berbagai tipe kanker.⁹ Ekspresi salah satu subklas MMPs yaitu MMPs-7 (matrilysin) dilaporkan mengalami peningkatan pada kanker tipe epitelial dan mesenkim.⁷ Peningkatan aktivitas MMPs terbukti berkaitan dengan transformasi hiperplasia preneoplastik menjadi karsinoma.¹⁶

Matrix Metalloproteinase (MMPs) mempengaruhi lingkungan sel kanker melalui angiogenesis, pertumbuhan tumor dan metastasis, sehingga enzim ini dapat menentukan agresivitas dan stadium kanker

serta prognosis.⁸ Gong et al., (2014) menyimpulkan bahwa ekspresi berlebihan MMPs-2 (gelatinase A) berhubungan dengan pembesaran ukuran kanker, progresivitas, invasi dan aktivasi angiogenesis.⁷ Mahastuti (2015) melaporkan bahwa ekspresi MMPs-9 (gelatinase B) lebih tinggi pada kanker adenoma asinus prostat derajat tinggi dibandingkan derajat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ekspresi MMPs maka semakin tinggi agresivitas sel kanker untuk invasi dan metastasis.²⁵

Selain sekresi enzim proteolitik, berkurangnya adhesi seluler juga merupakan faktor pendukung invasi sel kanker.⁴ Adhesi seluler berlangsung melalui berbagai molekul adhesi, berupa reseptor-reseptor adhesi dan masing-masing ligand-nya. Destruksi berbagai molekul adhesi seperti integrin dan *cadherin* menyebabkan hubungan dengan jaringan sekitarnya hilang dan sel-sel tumbuh tidak terkendali, seperti yang terlihat pada kanker.⁵

Pada berbagai penelitian terbukti bahwa terdapat hubungan antara sistem adhesi dengan proliferasi, reseptor faktor pertumbuhan dan gen supresor. Mutasi gen *E-cadherin* pada karsinoma lambung, prostat dan ovarium membuktikan bahwa *E-cadherin* termasuk supresor tumor.⁵ Ekspresi *E-cadherin* pada invasi sel kanker berhubungan dengan penurunan potensi pertumbuhan, immobilisasi reseptor faktor pertumbuhan epitel dan perubahan afinitas reseptor-ligand, sehingga menghambat aktivasi sinyal.²⁶

Dalam kaitannya dengan metastasis, telah dibuktikan bahwa kehilangan atau disfungsi *E-cadherin* menyebabkan tumor lebih invasif dan meningkatkan potensi metastasis.⁵ Analisis imunohistokimia menunjukkan adanya penurunan ekspresi *E-cadherin* pada stadium lanjut kanker epitel ovarium. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ekspresi *E-cadherin*, maka kemampuan metastasis sel kanker semakin meningkat.²⁶

Peran integrin pada perkembangan kanker juga telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Telah terbukti ekspresi integrin pada kanker cenderung menurun. Penurunan ekspresi ini sejalan dengan kehilangan kontak dengan membran basal yang ada dibawahnya. Di samping itu susunan integrin pada

permukaan sel juga tidak beraturan dan jumlah integrin intrasitoplasmik juga berkurang. Perubahan ekspresi integrin pada sel kanker berperan dalam proliferasi sel dan metastasis, seperti penurunan ekspresi integrin $\alpha 5 \beta 1$ mengakibatkan proliferasi sel tidak terkendali, sedangkan penurunan ekspresi reseptor laminin $\alpha 6 \beta 4$ meningkatkan kemampuan metastasis.⁵

Siret et al., (2015) melaporkan bahwa ekspresi integrin $\alpha 2 \beta 1$ berhubungan dengan *E-cadherin* dan *N-cadherin* untuk membentuk 2 kompleks adhesi, yaitu *E-cadherin*/integrin $\alpha 2 \beta 1$ dan *N-cadherin*/integrin $\alpha 2 \beta 1$ yang berperan dalam pertumbuhan tumor pada tikus. Kompleks *E-cadherin*/integrin $\alpha 2 \beta 1$ meregulasi adhesi sel, sedangkan kompleks *N-cadherin*/integrin $\alpha 2 \beta 1$ menunjukkan keterlibatan khusus pada invasi dan migrasi sel melanoma.²⁷

Interaksi integrin lainnya dengan komponen MES seperti integrin $\alpha 5 \beta 1$ -fibronektin berhubungan dengan peningkatan ekspresi MMPs-9 dan aktivitas pada metastasis jauh sel kanker. Selain itu ketidakseimbangan antara integrin $\alpha v \beta 3$ dengan *Epidermal Growth Factor Receptor* (EGFR) juga dapat menstimulasi invasi dan metastasis sel kanker. Salah satu penelitian membuktikan bahwa ekspresi integrin $\alpha v \beta 3$ secara signifikan meningkat pada tumor primer pankreas dengan infiltrasi pada kelenjar getah bening.¹

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa interaksi reseptor molekul adhesi lain, yaitu *P-selectin* dengan karbohidrat yang terdapat pada permukaan berbagai jenis sel kanker misalnya kolon, paru, payudara, meningkatkan adhesi sel-sel kanker pada jaringan sekitarnya. *E-selectin* ternyata lebih spesifik, yaitu hanya berinteraksi dengan permukaan sel-sel kanker kolon. *E-selectin* merupakan *inducible selectin* karena baru diekspresikan pada permukaan sel endotel setelah dirangsang oleh sitokin di antaranya interleukin 1 (IL-1), *Tumor Necrosis Factor* (TNF) atau *Transforming Growth Factor-beta* (TGF- β).¹⁷

Seperti halnya protease yang aktivitasnya dihambat oleh masing-masing inhibitor, aktivitas reseptor molekul adhesi juga dapat dihambat oleh inhibitor. Molekul-molekul inhibitor ini merupakan satu keluarga anti-adhesi dan salah satu di antaranya adalah *mucin*. *Mucin* diekspresikan dalam jumlah banyak pada permukaan

epitel kolon, tetapi tidak dijumpai pada permukaan kanker kolon, sehingga diduga berperan dalam metastasis kanker kolon.¹⁷

DAFTAR PUSTAKA

1. Stivarou T, Patsavoudi E. Extracellular molecules involved in cancer cell invasion. *Cancers* 2015;7:238-265.
2. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. *Biokimia Harper*. Edisi 27. Alih Bahasa: Brahm U. Pendit. 2006. Jakarta: EGC.
3. Kumar V, Abbas AK, Fausto N. *Pathology Basic of Disease*. 2005. New York: Elsevier Inc., International ed.
4. Underwood JCE. *Patologi Umum dan Sistemik*. Edisi 2. Alih Bahasa : Sarjadi. 1999. Jakarta : EGC.
5. Glukhova M, Deugnier MA, Thiery JP. Tumour progression: the role of cadherins and ntegrins. *Mol Med Today* 1997;84-89.
6. Jones JL, Royall JE, Walker RA. E-cadherin relates to EGFR expression and lymph node metastasis in primary breast carcinoma. *Br J Cancer* 1995;74:1237-41.
7. Gong Y, Venkata UDC, Oh WK. Roles of matrix metalloproteinases and their natural inhibitors in prostate cancer progression. *Cancers* 2014;6:1298-1327.
8. Cathcart J, Gross AP, Cao J. Targeting matrix metalloproteinases in cancer: bringing new life to old ideas. *Genes & Diseases* 2015;2:26-34.
9. Bozzuto G, Ruggieri P, Molinari A. Molecular aspects of tumor cell migration and invasion. *Ann 1st Super Santa* 2010;46(1):66-80.
10. King MW. *The Extracellular Matrix*. 2011. Available from url : <http://www.themedicalbiochemistrypage.org/extracellularmatrix.html> Accessed Desember 15, 2011.
11. Fawcett DW. *Buku Ajar Histologi. Edisi 12*. Alih Bahasa: Jan Tambayong. 2003. Jakarta: EGC.
12. Becker WM, Kleinsmith LJ, Hardin J. *The World of The Cell*. 2003. San Fransisco : Benjamin Cummings, Inc.
13. Kleinsmith LJ, Kish VM. *Principles of Cell and Molecular Biology*. 1995. New York : HarperCollins College Publisher.
14. Marks DB. *Biokimia Kedokteran Dasar: Sebuah Pendekatan Klinis*. Alih Bahasa: Brahm U. Pendit. 2000. Jakarta: EGC
15. Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. *Essential Cell Biology*. 2nd Ed. 2004. New York : Garland Science.
16. Vile RG. *The Metastatic Cascade: An Overview. In: Cancer Metastasis from Mechanism to Therapies*. 1995. New York : John Wiley and Sons, Inc.
17. Williams SJ, McGuckin MA, Gotley DC. Two novel mucins identified by differential display are down-regulated in colorectal cancer. *Cancer Res* 1999;59: 4083-89.
18. Putra ST. *Biologi Molekuler Kedokteran*. 1997. Surabaya : Airlangga University Press.
19. Liotta LA, Stracke ML. *Molecular Mechanisme of Tumour Cell Metastasis. In The Molecular Basis of Cancer*. 1995. London: WB Saunders Company.
20. Sukardja DG. *Onkologi Klinik*. 2000. Surabaya : Airlangga University Press.
21. Steeg PS. Metastasis suppressors alter the signal transduction of cancer cell. *Nature reviews cancer* 2003;55-63.
22. Al-Jubouri RSM. Immunohistochemical assesment for urokinase type plasminogen activator system by using tissue microarray technique in human breast tumors. *Thesis*. 2008. University of Baghdad.
23. Tang L, Han X. The urokinase plasminogen activator system in breast cancer invasion and metastasis. *Biomedicines & Pharmacotherapy* 2013;67:179-182.
24. Rakashanda S, Rana F, Rafiq S, Masood A, Amin S. Roles of proteases in cancer; a review. *Biotechnology and Molecular Biology Review* 2012;7(4):90-101.
25. Mahastuti NM. Ekspresi matriks metalloproteinase-9 lebih tinggi pada karsinoma adenum asinus prostat derajat tinggi dibandingkan dengan derajat rendah. *Tesis*. 2015. Universitas Udayana Denpasar.
26. Roggiani F, Mezzazanica D, Rea K, Tomassetti A. Guidance of signaling activations by cadherins and integrins in ephitelial ovarian cancer cells. *Int. J. Mol. Sci* 2016;17:1387-1404.
27. Siret C, Terciolo C, Dobric A, Habib MC, Germain S, Bonnier R, Lombardo D, Rigot V, Andre F. Interplay between cadherins and 2 1 integrin differentially regulates melanoma cell invasion. *British Journal of Cancer* 2015;113:1445-1453.